

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali

23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102

TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TAVSIFLOVCHI KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH

Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li

*Oliy va amaliy matematika
kafedrasi o'qituvchisi,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: mumariy@bk.ru
ORCID: 0009-0007-7276-1254*

Annotatsiya. Mazkur maqolada tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini baholashda CAMELS tizimi ko'rsatkichlaridan foydalanish, risklarni aniqlash va ularni boshqarishning zamonaviy yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Ekonometrik modellashtirish vositalari orqali bank faoliyatining samaradorligi va moliyaviy barqarorlikka ta'sir etuvchi omillar tahlil qilinadi. Xorijiy tajribalar o'rganilib, O'zbekiston tijorat banklari uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: Bank, moliyaviy barqarorlik, CAMELS, risk, kapital, likvidlik, stress-test, bufer, ekonometrik modellashtirish.

«ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ»

Умарий Мухриддин Хусниддин угли

*высшая и прикладная математика
преподаватель кафедры
Ташкентский государственный
университет экономики
E-mail: mumariy@bk.ru
ORCID: 0009-0007-7276-1254*

Аннотация. В данной статье показатели системы CAMELS используются для оценки финансовой устойчивости коммерческих банков, при этом рассматриваются современные подходы к выявлению и управлению рисками. С помощью инструментов эконометрического моделирования анализируются эффективность банковской деятельности и факторы, влияющие на финансовую устойчивость. Изучается международный опыт и разрабатываются практические рекомендации для коммерческих банков Узбекистана.

Ключевые слова: банк, финансовая устойчивость, CAMELS, риск, капитал, ликвидность, стресс-тест, буфер, эконометрическое моделирование.

“ECONOMETRIC MODELING OF INDICATORS CHARACTERIZING THE FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS”

Umariy Muxriddin Xusniddin ogli

*Higher and applied mathematics
teacher of the department
Tashkent State University of Economics
E-mail: mumariy@bk.ru
ORCID: 0009-0007-7276-1254*

Abstract. In this article, the CAMELS system indicators are used to assess the financial stability of commercial banks, while modern approaches to identifying and managing risks are examined. Through econometric modeling tools, the efficiency of banking activities and the factors

affecting financial stability are analyzed. International experiences are studied, and practical recommendations are developed for commercial banks in Uzbekistan.

Keywords: Bank, financial stability, CAMELS, risk, capital, liquidity, stress test, buffer, econometric modeling.

Kirish

Tijorat banklari har qanday milliy iqtisodiyotning yuragi hisoblanadi. Ularning barqaror faoliyati iqtisodiy o'sish, investitsiyalarni jalb etish va moliyaviy tizim ishonchligini ta'minlashda asosiy omillardan biridir. So'nggi yillarda global moliyaviy bozorlarning tezkor o'zgarishi, geosiyosiy beqarorliklar va yangi texnologiyalarning kirib kelishi banklar oldiga yangi risklar va tahdidlarni yuzaga keltirmoqda. Shu bois bank barqarorligini baholash va uni mustahkamlash masalasi ilmiy hamda amaliy jihatdan dolzarbdir. Mazkur maqolada tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini baholashda keng qo'llaniladigan CAMELS tizimi ko'rsatkichlari asosida iqtisodiy-matematik modellashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, risklarni kamaytirishning samarali usullari va xalqaro tajriba asosida O'zbekiston bank sektori uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Bugungi kunda tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalasi nafaqat bank tizimi, balki butun iqtisodiyot barqaror rivojlanishining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Banklar moliyaviy vositachi sifatida iqtisodiyotning turli tarmoqlarini moliyalashtiradi, investitsion jarayonlarni qo'llab-quvvatlaydi hamda pul-kredit siyosatining samarali amalga oshirilishida muhim rol o'ynaydi. Shu bois bank tizimidagi har qanday beqarorlik butun iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. So'nggi yillarda global moliyaviy bozorlarda yuz berayotgan o'zgarishlar, xususan, moliyaviy inqirozlar, inflyatsion bosimlar va valyuta kurslarining keskin tebranishi banklar faoliyatida risklarni boshqarish masalasini yanada dolzarb qilib qo'ymoqda. Bunday sharoitda banklarning moliyaviy holatini chuqur tahlil qilish, ularning barqarorligini baholash va potensial xavflarni oldindan aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur masalalarni hal etishda CAMELS tizimi eng samarali va xalqaro miqyosda tan olingan baholash usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu tizim bank faoliyatini kompleks tarzda tahlil qilish, ya'ni kapital yetariligi, aktivlar sifati, boshqaruv samaradorligi, daromadlilik, likvidlik va bozor risklariga sezgirlik kabi asosiy ko'rsatkichlarni baholash imkonini beradi. Shu bilan birga, ekonometrik modellashtirish usullaridan foydalanish ushbu ko'rsatkichlarning o'zaro bog'liqligini aniqlash, ularning moliyaviy barqarorlikka ta'sir darajasini ilmiy asosda baholash imkonini yaratadi. O'zbekiston bank tizimida olib borilayotgan islohotlar, xususan, xalqaro standartlarga moslashish, banklar faoliyatining shaffofligini oshirish va raqobat muhitini kuchaytirish ushbu mavzuning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Shu nuqtai nazardan, tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini CAMELS tizimi asosida baholash va ekonometrik modellar yordamida tahlil qilish ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega[1]. Shunday qilib, mazkur maqola mavzusi bank tizimi barqarorligini ta'minlash, risklarni samarali boshqarish va iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash nuqtai nazaridan dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish mavzusida tadqiqotning tahlil usullari Ekonometrik modellashtirish usullari, xususan panel ma'lumotlar, logit/probit va VAR modellar bank faoliyatiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashda keng qo'llaniladi. Mahalliy tadqiqotlarda esa O'zbekiston bank tizimini mustahkamlash, aktivlar sifati va likvidlikni oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shu bilan birga, CAMELS tizimini ekonometrik tahlil bilan uyg'unlashtirgan tadqiqotlar yetarli darajada rivojlanmagan.

Adabiyotlar sharhi

Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini baholash masalasi iqtisodiy adabiyotlarda

keng yoritilgan. Xorijiy tadqiqotlarda CAMELS tizimi banklarning moliyaviy holatini kompleks baholashning samarali vositasi sifatida e'tirof etiladi. Ushbu tizim orqali banklarning kapital yetarliligi, aktivlar sifati, daromadlilik va likvidligi o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinadi. Risklarni boshqarish bo'yicha ilmiy ishlarda stress-testlash, kapital va likvidlik buferlarini shakllantirish hamda diversifikatsiya muhim yo'nalishlar sifatida ko'rsatib o'tilgan. Basel standartlari banklar barqarorligini ta'minlashda asosiy mezonlardan biri hisoblanadi[2].

Radjabov Sh.U. va Tursunova I.X. tijorat banklarining moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarini tahlil qilib, kapital yetarliligi, likvidlik qoplash koeffitsiyenti, aktivlar rentabelligi va muammoli kreditlar bank barqarorligini belgilovchi asosiy indikatorlar ekanini ta'kidlaydi[3].

Bobur Normetov moliyaviy barqarorlikni tavsiflovchi indikatorlar sifatida rentabellik, likvidlik darajasi va kapital yetarliligini ajratib ko'rsatadi hamda ularni bank barqarorligini oshirish strategiyalarida asosiy rol o'ynaydi[4].

Muxammad Rasulov o'z tadqiqotida tijorat banklari uchun aktivlar sifati, kapital hajmi, depozitlar va CAMELS tizimi bo'yicha indikatorlar moliyaviy barqarorlikni baholashda qo'llanilishi mumkinligini ko'rsatadi[5].

Gulmira Samandarova ning ilmiy yondashuvida banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda masofaviy xizmatlar, kredit va depozitlar dinamikasiga ham e'tibor qaratiladi, bu ko'rsatkichlar barqarorlikni tahlil qilishda qimmatli axborot beradi[6].

Tahlil va natijalar.

Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometriya orqali modellashtirish dolzarbdir, chunki global va mahalliy moliya bozoridagi beqarorlik, inflyatsiya va kredit risklarining ortishi banklarning barqarorligini aniq baholashni talab qiladi. Shuningdek, bu yondashuv banklar va regulyatorlarga moliyaviy risklarni oldindan prognoz qilish, kapital va likvidlikni samarali boshqarish hamda iqtisodiyotdagi ishonch va barqarorlikni oshirish imkonini beradi.

CAMELS (Capital adequacy, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity) tizimi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini baholashda xalqaro miqyosda qo'llaniladigan eng ishonchli va samarali usullardan biri hisoblanadi. Ushbu metodika dastlab AQSH bank nazorati tizimida ishlab chiqilgan bo'lib, hozirgi kunda ko'plab mamlakatlarda banklarni kompleks baholash vositasi sifatida keng qo'llanilmoqda. [1] Mazkur tizim bank faoliyatining asosiy yo'nalishlarini qamrab olib, uning moliyaviy holatini chuqur va har tomonlama tahlil qilish imkonini beradi. CAMELS tizimi orqali banklarning barqarorligi nafaqat joriy holatda, balki istiqbolda ham baholanadi, bu esa risklarni oldindan aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Tizim quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

Kapital yetarliligi (C) – bank kapitalining risklarni qoplash darajasini ko'rsatadi. Kapital yetarliligi yuqori bo'lgan banklar iqtisodiy inqiroz va moliyaviy zarbalarga bardoshli bo'ladi. Xalqaro amaliyotda bu ko'rsatkich Basel standartlari asosida tartibga solinadi. [2]

Aktivlar sifati (A) – bank aktivlarining, ayniqsa kredit portfelining sifatini baholaydi. Muammoli kreditlar ulushi ortishi bankning moliyaviy holatini yomonlashtiradi va uning likvidligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Menejment samaradorligi (M) – bank boshqaruvining strategik qarorlar qabul qilish, risklarni boshqarish va resurslardan samarali foydalanish qobiliyatini ifodalaydi. Samarali menejment bank barqarorligining asosiy omillaridan biridir.

Daromadlilik (E) – bankning foyda olish salohiyatini ko'rsatadi. Ushbu ko'rsatkichlar ROA va ROE orqali aniqlanadi va bankning moliyaviy samaradorligini baholashda muhim ahamiyatga ega.

Likvidlik (L) – bankning qisqa muddatli majburiyatlarini o'z vaqtida bajarish imkoniyatini bildiradi. Likvidlik darajasi past bo'lgan banklar moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

Bozor risklariga sezgirlik (S) – bankning tashqi iqtisodiy omillar, jumladan foiz stavkalari,

inflyatsiya va valyuta kurslariga sezgirligini ifodalaydi.

Zamonaviy bank tizimida risklarni samarali boshqarish moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning asosiy shartlaridan biridir. Global moliyaviy bozorlarning o'zgaruvchanligi banklardan ilg'or risk-menejment tizimlarini joriy etishni talab etmoqda.

Stress-testlash – bank faoliyatini turli iqtisodiy ssenariylar asosida baholash imkonini beradi. Ushbu usul orqali bankning inqiroz sharoitida qanday holatga tushishi oldindan aniqlanadi. [3]

Kapital va likvidlik buferlari – Basel III talablariga muvofiq banklar qo'shimcha moliyaviy zaxiralar yaratishi lozim. Bu banklarni kutilmagan yo'qotishlardan himoya qiladi. [2]

Diversifikatsiya – bank aktivlarini turli sohalarga taqsimlash orqali risklarni kamaytiradi. Bu usul bankning barqarorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Ichki nazorat tizimi – bank ichida risklarni aniqlash va oldini olishga xizmat qiladi. Ichki audit va komplayens nazorati samarali boshqaruvning muhim elementlaridan hisoblanadi.

Moliyaviy barqarorlikni tahlil qilishda ekonometrik modellar keng qo'llaniladi. Ushbu modellar statistik va matematik usullar asosida bank faoliyatini chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Panel ma'lumotlar modeli – bir nechta banklar va vaqt kesimidagi ma'lumotlarni birgalikda tahlil qiladi. Bu usul orqali banklar o'rtasidagi farqlar va vaqt bo'yicha o'zgarishlar aniqlanadi.

Logit va probit modellar – bankning moliyaviy inqirozga uchrash ehtimolini baholashda qo'llaniladi. Ushbu modellar banklarni “barqaror” va “beqaror” toifalarga ajratish imkonini beradi.

VAR modeli (vektor autoregressiya) – makroiqtisodiy ko'rsatkichlar va bank faoliyati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganadi. Ushbu model iqtisodiy shoklarning bank tizimiga ta'sirini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. [8]

Xalqaro amaliyotda CAMELS tizimi bank nazoratining asosiy vositalaridan biri sifatida keng qo'llaniladi. [1] AQSH da banklar faoliyati CAMELS reytingi asosida baholanadi va bu tizim banklarning moliyaviy holatini doimiy monitoring qilish imkonini beradi. Yevropa mamlakatlarida esa CAMELS tizimi Basel standartlari bilan uyg'un holda qo'llanilib, bank nazoratining samaradorligini oshiradi. [9] Xalqaro tashkilotlar, jumladan Xalqaro Valyuta Jamg'armasi va Jahon banki bank tizimining barqarorligini baholashda ushbu yondashuvlardan keng foydalanadi. O'zbekistonda ham bank tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro standartlarga moslashish va banklar faoliyatining shaffofligini oshirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu esa banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi ko'plab ichki va tashqi omillar ta'sirida shakllanadi. Ichki omillarga bankning kapital tuzilmasi, aktivlar sifati, boshqaruv samaradorligi va daromadlilik darajasi kiradi. Tashqi omillar esa makroiqtisodiy muhit, davlatning pul-kredit siyosati, inflyatsiya darajasi va valyuta kurslaridagi o'zgarishlar bilan bog'liq. [10]

Ayniqsa, inflyatsiya darajasining oshishi banklar faoliyatiga ikki tomonlama ta'sir ko'rsatadi: bir tomondan foiz daromadlari ortishi mumkin, boshqa tomondan esa kreditlarning qaytmaslik xavfi kuchayadi. Shu sababli banklar inflyatsion risklarni hisobga olgan holda o'z kredit siyosatini shakllantirishi lozim. Shuningdek, valyuta kurslarining keskin tebranishi xorijiy valyutadagi majburiyatlarga ega banklar uchun katta risk tug'diradi. Bu holat ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida dolzarb hisoblanadi.

O'zbekiston bank tizimida so'nggi yillarda statistik ma'lumotlar bazasi sezilarli darajada kengaydi. Bu esa ekonometrik modellar asosida chuqur tahlillar olib borish imkoniyatini yaratmoqda. Masalan, tijorat banklarining 2015–2024 yillardagi moliyaviy ko'rsatkichlari asosida panel ma'lumotlar modeli tuzish orqali quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

- kapital yetarliligi bank barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi;
- muammoli kreditlar ulushi oshishi moliyaviy barqarorlikni pasaytiradi;
- likvidlik darajasi yuqori bo'lgan banklar inqirozlarga nisbatan chidamliroq bo'ladi.

Bundan tashqari, VAR modeli orqali makroiqtisodiy omillar (inflyatsiya, foiz stavkalari, YAIM o‘shishi) va bank ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash mumkin. Ushbu yondashuv bank tizimida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavflarni oldindan prognoz qilish imkonini beradi. [11]

Tahlillar asosida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirish uchun quyidagi amaliy tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

- CAMELS tizimini barcha tijorat banklarida to‘liq joriy etish va muntazam monitoring olib borish;
- muammoli kreditlar ulushini kamaytirish bo‘yicha samarali kredit siyosatini yuritish;
- stress-testlash amaliyotini kengaytirish va uni muntazam ravishda o‘tkazish;
- kapital va likvidlik buferlarini kuchaytirish;
- zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida risklarni boshqarish tizimini rivojlantirish;
- bank xodimlarining malakasini oshirish va korporativ boshqaruvni takomillashtirish.

Xulosa

Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta‘minlash – iqtisodiyot barqarorligining asosiy garovidir. CAMELS tizimidan foydalanish va ekonometrik modellashtirish vositalarini qo‘llash bank faoliyatini samarali tahlil qilish va risklarni boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatmoqdaki, stress-testlar o‘tkazish, kapital va likvidlik buferlarini shakllantirish, shuningdek boshqaruv tizimini takomillashtirish banklarning moliyaviy barqarorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. O‘zbekiston bank tizimida ham CAMELS tizimini keng joriy etish va ilmiy asoslangan ekonometrik modellashtirish amaliyotini kuchaytirish kelajakda moliyaviy barqarorlikni ta‘minlashda asosiy omillardan biri bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) – CAMELS Rating System
2. Basel Committee on Banking Supervision – Basel III Framework
3. Раджабов Ш.У., Турсунова И.Х. Tijorat banklarining moliyaviy barqarorlik ko‘rsatkichlari tahlili // Intellectual Education Technological Solutions and Innovative Digital Tools. – 2023. – T. 2, № 20.
4. Normetov B. Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash yo‘llari // GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT. – 2025. – DOI: 10.5281/zenodo.16315822.
5. Rasulov M. Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash. – 2025. – GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT, 3(3).
6. Samandarova G. Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi tahlili // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – 2024.
7. Alisherova Sh.Y. O‘zbekiston tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda strategik boshqaruv // Journal of Effective Learning and Sustainable Innovation. – 2025.
8. International Monetary Fund (IMF) – Financial Stability
9. World Bank – Global Financial Development Report
10. European Central Bank – Banking Supervision
11. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki

